

Folio y fecha de recepción SCJN: **4334-SEPJF** 28/10/2025 12:33:01
Folio electrónico: **4419** p. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: LA PROMOCIÓN
REALIZADA SE DIRIGE A
MÁS DE UN EXPEDIENTE.

Síntesis de la promoción: HICE TODO CONFORME A DERECHO, NUNCA ROMPI
LA LEY, NO PEDÍA NI SIQUIERA QUE REPARARAN EL
DAÑO PORQUE ERA IMPOSIBLE Y NI ASÍ PUDIERON
HACER JUSTICIA.

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	FORMULA ALEGATOS	(2) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 2 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

